

Препоръки за политики

Справяне с енергийната бедност в уязвими домакинства чрез дълбочинно обновяване

В брошурата са предоставени конкретни препоръки за подобрене на политиките, както на местно ниво за четирите пилотни общини – Брезово (България), Коимбра (Португалия), Атина (Гърция) и Рига (Латвия), така и на ниво Европейски съюз. Също така са очертани основните пречки, решения и приоритетни действия за енергийно обновяване в уязвими домакинства, въз основа на резултатите от проект REVERTER.

Община Брезово (България) – Повишаване на доверието към местните власти и повече финансови инструменти в малките общини

Цел: Да се осигури висококачествено енергийно обновяване за уязвими домакинства, чрез надеждна подкрепа на местно ниво, като същевременно се подпомагат регионалните центрове тип „Едно гише за обновяване“ („One Stop Shop“) с целенасочени политики, и се гарантира надеждно и предвидимо финансиране, особено за малки общини с ограничени ресурси.

Основни бариери: Липса на национална информационна система за идентифициране на енергийно бедни; липса на качествени данни; недостатъчни човешки/технически ресурси в малките общини; липса на целенасочени политики за „Едно гише за обновяване“; липса на финансови инструменти за обновяване на еднофамилни къщи; широко използване на остарели и неефективни отоплителни системи в домакинствата.

Приоритетни дейности:

- Разработване на национална информационна система за идентифициране на енергийно бедни
- Възможност за споделяне на данни между общините, социални институции, енергийни доставчици и Едно гише за обновяване.
- Развитие и разширяване на центрове тип "Едно гише за обновяване"; стимулиране на участието на частния сектор.
- Подкрепа на общините при планирането на цели за обновяване и ангажирането на общността.
- Проектиране на финансови инструменти за развитие на Едно гише и осигуряване на бюджет за персонала.
- Разработване на персонализирани финансови инструменти с опростен достъп до финансиране за домакинства в малките общини.
- Предлагане на микрогрантове за мерки с бързи резултати (напр. подмяна на прозорци, полагане на изолация, нова отоплителна система).
- Осигуряване на безлихвени заеми с гаранции за по-комплексни обновявания, насочени към собствениците на жилища с ниски и средни доходи.

Ниво ЕС – Рамка за приоритетно обновяване на уязвимите домакинства

Цел: Създаване на единна рамка на ЕС, която стандартизира идентифицирането, осигурява предвидимо финансиране, повишава професионалния капацитет на центрoвете тип "Едно гише за обновяване", както и интегрира програми за повишаване на здравето и социалното включване.

Ключови дейности:

- Въвеждане на оперативно съвместими национални обсерватории с използване на административни/статистически данни, защита на личните данни и отворени инструменти.
- Изискване за ежегодно хармонизиране данните от Наблюдението на домакинските бюджети и EU-SILC (Европейско изследване на доходите и условията на живот), и финансиране на пилотни статистически модели за предварително определяне на допустимостта на домакинства/сгради.
- Интегриране на енергийната бедност в социалното и климатичното бюджетиране; осигуряване на 100% финансиране за най-уязвимите, включително покриване на разходите преди кандидатстване.
- Съчетаване на европейски фондове с национални/частни източници.
- Насърчаване на многогодишни бюджети, общинско обединяване и гаранционни схеми за етажна собственост.
- Съфинансиране на национални/регионални центрове тип „Едно гише“ и обучителни центрове; стандартизиране на обучението на енергийни посредници; финансова подкрепа теренна работа на енергийните посланици, чрез мрежи за споделяне на опит.
- Установяване на протоколи на ЕС за възлагане, контрол на качеството, сертифициране, мониторинг след изпълнение с публични табла и механизми за стабилизиране на разходите.
- Приоритизиране включването и участието, чрез информационни кампании, контролни списъци и партньорства за социални услуги. Интегриране ползите за здравето (свързани с мухъл/влага в дома) като показатели за ефективност на енергийните ремонти.

Основна цел на проект REVERTER

Проект REVERTER има за цел да намали енергийната бедност в Европа, чрез предоставяне на гражданите на изчерпателна информация и практически решения за обновяване на сгради.

Екипът на проект REVERTER си сътрудничи за провеждане на изследвания, разработване на цялостна методология за създаване и развитие на центрове тип Едно гише за обновяване, създаване на образователни материали и осигуряване на ефективното им разпространение.

Освен това екипът успешно подкрепи създаването на такива центрове в четири пилотни общини, допринасяйки за насърчаването на енергийната ефективност и намаляването на енергийната бедност.

Въз основа на знанията и опита, придобити по време на проекта, консорциумът разработи и серия от политически препоръки, които са насочени към планирането на бъдещи действия и укрепване на рамките и инструментите за подкрепа за енергийно ефективно обновяване на жилища, и намаляване на енергийната бедност в цяла Европа.

Резултати по проекта

- ▶ Пътни карти за обновяване
- ▶ Приложение REVERTERup!
- ▶ Обучителни материали
- ▶ Центрове за обслужване Едно гише
- ▶ Доклади и информационни материали
- ▶ REVERTER атлас за енергийна бедност
- ▶ Предложения за репликиране
- ▶ Пакет от съвети за пестене на енергия в домакинства

Съфинансирано от
Европейския съюз

Този проект е финансиран от програма LIFE на Европейския съюз по договор за безвъзмездна помощ № 101076277.